

ONGLI VATANPARVARLIK KOMPONENTLARINI TALABA-QIZLARDA RIVOJLANTIRISH ZARURIYATI

*Xaydarova Ra'no Anvarovna,
TDSHU katta o'qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada talaba-qizlarda ongli vatanparvarlikni shakllantirish masalasi ijtimoiy-pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Ongli vatanparvarlik oddiy hissiyot emas, balki shaxsning fuqarolik ongini, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga munosabatini belgilovchi murakkab fenomen sifatida yoritiladi. Tadqiqotda uning tarkibiy tuzilmasi mazmunan sharhlanadi. Shuningdek, ushbu komponentlarni rivojlantirish omillari ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: ongli vatanparvarlik, talaba-qizlar, motivatsion komponent, kognitiv komponent, aksiologik komponent, xulqiy-amaliy komponent, tanqidiy fikrlash, loyiha asosida ta'lim, soft skills, oila va mahalla.

Abstract. This article analyzes the issue of developing conscious patriotism among female students from a socio-pedagogical perspective. Conscious patriotism is presented not merely as an emotional feeling, but as a complex phenomenon that defines an individual's civic consciousness, as well as their attitude towards national and universal values. The study conceptually examines its structural components and explains their essence. In addition, the article identifies the main factors contributing to the development of these components.

Keywords: conscious patriotism, female students, motivational component, cognitive component, axiological component, behavioral-practical component, critical thinking, project-based learning, soft skills, family and community.

Bugungi globallashuv va raqamli axborot oqimlari sharoitida yosh avlodning ma'naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirish masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Xususan, sharq tillari filologiyasi yo'nalishida tahsil olayotgan talaba-qizlar nafaqat til va adabiyot bilimlarini egallaydi, balki turli xalqlarning tarixi, madaniyati va qadriyatlari bilan bevosita tanishadi. Bu esa ularda milliy o'zlik va fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlash, ongli vatanparvarlik fazilatlarini rivojlantirish zaruriyatini kuchaytiradi.

Ongli vatanparvarlik oddiy emotsional hissiyot emas, balki shaxsning ijtimoiy hayotda ongli tanlovi, fuqarolik burchi va qadriyatli yo'nalishlarini o'zida mujassamlashtirgan murakkab fenomen sifatida talqin etiladi. Uning tarkibida motivatsion, kognitiv, qadriyatli va amaliy komponentlar uyg'un holda namoyon bo'ladi. Shu bois, talaba-qizlarda ushbu komponentlarni rivojlantirish - ularning intellektual salohiyatini, ijtimoiy faolligini va milliy g'ururini shakllantirishning muhim pedagogik sharti hisoblanadi.

Mazkur maqolada talaba-qizlarda ongli vatanparvarlik komponentlarini rivojlantirish zaruriyati ijtimoiy-pedagogik omillar nuqtai nazaridan asoslanadi hamda zamonaviy ta'lim jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lgan nazariy va amaliy yondashuvlar yoritiladi.

Ongli vatanparvarlik tushunchasi pedagogika, psixologiya va sotsiologiyada shaxsning fuqarolik burchi, milliy qadriyatlarga munosabati va ijtimoiy faoliyatidagi ongli tanlovlarini ifodalovchi murakkab fenomen sifatida talqin qilinadi. Bu yondashuvda vatanparvarlik faqat hissiy kechinma emas, balki motivatsion, kognitiv, qadriyatli va amaliy komponentlarning integratsiyasi orqali shaxs ongida shakllanadigan tizimli sifatdir.

Sharq mutafakkirlari merosida ongli vatanparvarlikning nazariy ildizlari aniq ko'rinadi. Abu Nasr Forobiy "Fozil odamlar shahri" asarida jamiyat farovonligini bilimli va axloqan barkamol fuqaro faoliyati bilan bog'lab, ma'naviy-axloqiy tarbiyani davlat taraqqiyotining sharti sifatida ta'kidlagan. Ibn Sino o'zining "Kitob ush-shifo" asarida ta'lim va tarbiyaning shaxs rivojidadagi o'rnini asoslab, ma'rifatli avlodni milliy g'urur va ma'naviy mustahkamlikning tayanchi sifatida ko'rsatadi. Alisher Navoiy asarlarida esa til va adabiyotga e'tibor, milliy o'zlikni anglash va madaniy merosga hurmat orqali vatanparvarlik qadriyatlari shakllantiriladi.

O'zbek jadidchilik harakati namoyandalari ham yoshlar, ayniqsa ayollarni savodli qilish orqali milliy uyg'onish va ma'naviy mustahkamlash g'oyasini ilgari surgan. Ularning ta'lim va tarbiya haqidagi qarashlari bugungi kunda ham ongli vatanparvarlikni rivojlantirish metodologiyasi uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi

Zamonaviy yondashuvlarda esa ongli vatanparvarlikni shakllantirish tanqidiy fikrlash bilan uzviy bog'liq ekani ta'kidlanadi. Tanqidiy fikrlash jarayonida talabalar ijtimoiy-siyosiy hodisalarga xolis baho berishni, milliy qadriyatlarni boshqa madaniyatlar kontekstida anglashni, o'z pozitsiyasini ongli ravishda asoslashni o'rganadi. Xaydarova R.A. tadqiqotida qayd etilganidek, pedagogika va psixologiya fanlari orqali talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish vatanparvarlikni chuqurlashtiruvchi omil sifatida qaraladi

Bundan tashqari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar - loyiha asosida ta'lim, interfaol metodlar va ijtimoiy faoliyatga yo'naltirilgan topshiriqlar talaba-qizlarda ongli vatanparvarlikni rivojlantirishning samarali yo'llari sifatida e'tirof etilmoqda. Chunki mazkur metodlar talabalarda mustaqil fikrlash, jamoaviy ishlash, mas'uliyatli qaror qabul qilish kabi fuqarolik kompetensiyalarini kuchaytiradi.

Ongli vatanparvarlik mazmunini yanada chuqurroq anglash uchun uning tarkibiy tuzilmasini ko'rib chiqish zarur. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ongli vatanparvarlik quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

➤ **Motivatsion komponent** - ongli vatanparvarlikning eng muhim poydevori - bu shaxsning ichki motivlari va qadriyatli yo'nalishlari bilan bog'liq jihatlaridir. Vatanga muhabbat, fidoyilik, mas'uliyat hissi shaxsning fuqarolik pozitsiyasini belgilab beradi. Bu komponentda talaba-qizlar o'z shaxsiy intilishlarini jamiyat oldidagi burch bilan uyg'unlashtiradi. Masalan, Vatan ravnaqi uchun intilish nafaqat shaxsiy orzu, balki ijtimoiy mas'uliyat sifatida qabul qilinadi. Shu bois motivasion komponent ongli vatanparvarlikning emotsional-dinamik kuchini ta'minlaydi.

➤ **Kognitiv komponent** - kognitiv komponent bilim va intellektual salohiyat bilan bog'liq bo'lib, talabalarning milliy tarix, madaniyat, qonunchilik va zamonaviy ijtimoiy jarayonlardan xabardor bo'lishini o'z ichiga oladi. Talaba-qizlarda milliy qadriyatlarni chuqur o'rganish, huquqiy va mediamadaniyatni rivojlantirish ongli

vatanparvarlikni mustahkamlaydi. Shu orqali ular nafaqat milliy merosni qadrlaydi, balki uni zamonaviy global jarayonlar kontekstida anglashga o‘rganadi.

➤ **Aksiologik (qadriyatlarga oid) komponent** - bu komponent shaxsning qadriyatlar tizimi orqali namoyon bo‘ladi. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg‘unligi talabalarda adolat, inson huquqlariga hurmat, tinchliksevarlik va madaniy merosni asrash kabi fazilatlarni mustahkamlaydi. Shu sababli aksiologik komponent ongli vatanparvarlikning ma‘naviy-axloqiy asosini belgilaydi. Talabalarda “mening Vatanimga sadoqatim, shu bilan birga insoniyatga hurmatim” degan qarash shakllanadi.

➤ **Xulqiy-amaliy komponent** - ongli vatanparvarlik faqat nazariya yoki his-tuyg‘uda emas, balki konkret amaliy faoliyatda ko‘rinishi kerak. Talabalarning ko‘ngilli faoliyatda ishtiroki, turli ijtimoiy loyihalarda qatnashishi, jamoat ishlari orqali faollashuvi bu komponentning asosi hisoblanadi. Shuningdek, fuqarolik mas‘uliyati, ekologik tashabbuslar, mahalla va ta‘lim muassasalaridagi amaliy ishtirok ongli vatanparvarlikni kundalik hayotiy tajribaga aylantiradi.

Shu o‘rinda alohida ta‘kidlash joizki, ongli vatanparvarlik shunchaki tabiiy ravishda shakllanib qolmaydi. Uning mazmun-mohiyatini to‘laqonli ro‘yobga chiqarish uchun ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlar va ma‘lum omillar zarur bo‘ladi. Mazkur omillar shaxsning oilaviy muhitdan tortib, ta‘lim tizimi va keng jamoatchilik hayotigacha bo‘lgan turli bosqichlarda faoliyatini belgilab beradi. Shu bois quyida ongli vatanparvarlikni rivojlantirishda asosiy omillar sifatida oila va mahalla, maktab hamda oliy ta‘lim muassasalari, shuningdek zamonaviy pedagogik yondashuvlarning roli ko‘rib chiqiladi.

Oila - shaxsda milliy qadriyatlarni singdirishning dastlabki va eng muhim ijtimoiy muhiti hisoblanadi. Ota-onalar farzandlarda Vatanga muhabbat, hurmat va sadoqatni bolalikdan shakllantiradi. Mahalla esa o‘zining ijtimoiy-emotsional funksiyalari orqali yoshlarni jamiyat hayotiga faol qo‘shadi. Jadidchilik harakatida ham aynan ayollar va qizlarning savodxonligi jamiyatni yangilash va milliy uyg‘onishning zaruriy sharti sifatida ko‘rilgan edi. Shu bois oila va mahalla uyg‘unligida shakllangan fuqarolik mas‘uliyati ongli vatanparvarlikning poydevorini tashkil etadi.

Biroq oila va mahallada boshlangan bu jarayon maktab va oliy ta‘lim tizimi orqali izchil davom ettirilmasa, vatanparvarlik fazilatlari yetarlicha mustahkamlanmaydi. Shu nuqtai nazardan, ta‘lim muassasalari keyingi hal qiluvchi bo‘g‘in sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Maktab davrida milliy qadriyatlarga oid dastlabki tasavvurlar shakllanadi, oliy ta‘lim muassasalarida esa bu jarayon intellektual va amaliy asoslarda chuqurlashadi. O‘zbekistonda xorijiy, xususan sharq tillarini o‘rganayotgan talaba-qizlar boshqa madaniyatlar bilan bevosita tanishish jarayonida o‘z milliy qadriyatlarini chuqurroq anglaydi va mustahkamlaydi. Universitet hayoti nafaqat bilim olish jarayoni, balki ijtimoiy loyihalarda ishtirok, madaniy tadbirlar, ilmiy izlanishlar orqali ongli vatanparvarlikni rivojlantirishga keng imkoniyat yaratadi.

Shunday qilib, ta‘lim muassasalari nafaqat bilim beruvchi, balki ongli vatanparvarlikni shakllantiruvchi ijtimoiy-pedagogik maydon sifatida namoyon bo‘ladi. Bu jarayon samaradorligi esa zamonaviy pedagogik yondashuvlar - loyiha asosida ta‘lim, tanqidiy fikrlash va soft skills integratsiyasiga bevosita bog‘liqdir.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ongli vatanparvarlikni rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Masalan, loyiha asosida ta'lim (Project-Based Learning) talabalarni real muammolarni hal qilishga jalb etadi, ijodkorlik va ijtimoiy faollikni oshiradi. Tanqidiy fikrlash esa talabalarga madaniy, ijtimoiy va siyosiy jarayonlarni ongli tahlil qilish imkonini beradi hamda vatanparvarlikni shunchaki hissiy qabul qilish emas, balki ilmiy-nazariy asosda idrok etish ko'nikmasini shakllantiradi. Shu bilan birga, kommunikativ ko'nikmalar, jamoada ishlash, yetakchilik va muammoni hal qilish kabi soft skills talabalarning ijtimoiy faol fuqarolar sifatida shakllanishini ta'minlaydi.

Demak, oila va mahallada boshlangan qadriyatlar ta'lim tizimida mustahkamlanib, zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida amaliyotga tatbiq etilgandagina ongli vatanparvarlik to'laqonli shakllanishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ongli vatanparvarlik shaxsda oddiy hissiyot darajasidan chiqib, fuqarolik ongini, milliy qadriyatlarga sodiqligini va ijtimoiy faolligini belgilovchi kompleks sifatida namoyon bo'ladi. Uning motivatsion, kognitiv, aksiologik va xulqiy-amaliy komponentlari o'zaro integratsiyada talaba-qizlarning intellektual salohiyatini oshiradi, milliy g'urur va fuqarolik mas'uliyatini mustahkamlaydi.

Shuningdek, mazkur komponentlarning samarali shakllanishi tabiiy ravishda emas, balki maqsadli pedagogik jarayon orqali yuzaga chiqishi mumkin. Oila va mahalla qadriyatlarini singdirishning dastlabki muhitini ta'minlasa, maktab va oliy ta'lim tizimi ularga nazariy va amaliy asos beradi, zamonaviy pedagogik texnologiyalar esa yoshlarning ijtimoiy faolligi va mustaqil fikrlashini kuchaytiradi. Demak, ongli vatanparvarlikni rivojlantirish ko'p omilli, bosqichma-bosqich va izchil jarayon sifatida qaralishi zarur.

Xulosadan kelib chiqib, quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

1. Oila va mahalla bilan hamkorlikni kuchaytirish - yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasida ota-onalar va mahalla yetakchilarining ishtirokini tizimli yo'lra qo'yish, ular uchun maxsus ma'naviy-ma'rifiy dasturlar ishlab chiqish.

2. Ta'lim muassasalarida ongli vatanparvarlikni shakllantirishga qaratilgan integratsiyalashgan yondashuvlarni keng joriy etish – tarix, adabiyot, huquq va ijtimoiy fanlarni loyihaviy topshiriqlar, tanqidiy fikrlash mashqlari bilan uyg'unlashtirish.

3. Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan tizimli foydalanish - Project-Based Learning, soft skills mashg'ulotlari va interfaol metodlarni muntazam tatbiq etish orqali talabalarda fuqarolik mas'uliyati va ijtimoiy faollikni rivojlantirish.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шахри. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2017. – 320 б.
2. Беруний А. Танланган асарлар. II т. Ҳиндистон / А.Расулов, Ю.Ҳакимжонов, Г. Жалолов тарж. – Тошкент: Фан, 1965. – 538 б.
3. Clark, R.C., Mayer, R.E. E-Learning and the Science of Instruction. – New Jersey: Wiley, 2016. – P. 101–120.

4. Хайдарова Р.А. Влияние критического мышления на развитие патриотизма // *Inter Education & Global Study*, ilmiy nazariy va metodik jurnal. – 2024, № 3(2). – B. 142–150.

5. Хайдарова R.A., Filologiya yoʻnalishi talaba-qizlarining vatanparvarligini rivojlantirishda loyiha taʼlim texnologiyasidan samarali foydalanish // *Oʻzbekiston olimlarining ilmiy-amaliy tadqiqotlari*. - 2025, № 1, B. 188–193.

6. Khaydarova R. Project-Based Educational Technology as a Method for Developing Social Activity of Students // *Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies*. – 2025. – Vol. 3, Issue 3. – P. 44–47.

7. Хайдарова R.A. Filologiya taʼlim yoʻnalishidagi talaba-qizlarda ongli vatanparvarlikni rivojlantirishda loyihaviy faoliyatga tayangan metodik yondashuv // *Qoʻqon davlat pedagogika instituti ilmiy xabarlari*. – 2025, № 7(C). – B.644-651.

8. Хайдарова R.A. Tanqidiy fikrlash va jadidchilik merosi asosida talaba-qizlarda vatanparvarlik fazilatlarini shakllantirish // “Yangi Oʻzbekiston barpo etishda jadidlar gʻoyalarining oʻrni” respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Toshkent, 2025. – B. 97–101.